

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ДАТЧИКОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С СПЕЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ

ШАРАПОВ Ш.А.

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы на основе анализа разработанных математических моделей дифференциальных трансформаторных датчиков с различными элементами возбуждения, измеряющие сдвиги и магнитными цепями простой структуры, где индуктивность обмотки возбуждения в стержнях не зависит от координаты возбудимой измерительной обмотки; взаимоиндуктивность между рабочими магнитными потоками, обмотками возбуждения и возбудимой измерительной обмоткой, а также выходные ЭДС датчиков меняются на основе абсолютной линейной закономерности, когда погонное значение магнитных ёмкостей между длинными ферромагнитными стержнями датчиков, изготовленных в виде измерительной обмотки, возбудимая часть которой имеет кумулятивные (сходящиеся) параметры выполнено в виде изменяющейся по магнитной цепи гиперболической функции. В дифференциальных трансформаторных датчиках, возбудимый элемент которых выполнен в виде экрана, показано, что рабочие магнитные потоки являются нелинейной функцией координаты экрана, а индуктивность обмотки возбуждения зависит от координаты экрана. В дифференциальных трансформаторных датчиках, возбудимый элемент которых выполнен в виде ферромагнитного сердечника, где расстояние между длинными ферромагнитными стержнями намного больше, чем общее расстояние между возбудимым ферромагнитным сердечником, расположенным между этими стержнями, и при этом когда расстояние между длинными ферромагнитными стержнями, линейно увеличивается начиная с конца магнитной цепи, то рабочие магнитные потоки, индуктивность обмотки

возбуждения и взаимоиндуктивность не зависит от значения координаты возбуждаемого ферромагнитного сердечника, а значение выходного сигнала определяется как линейная функция координаты ферромагнитного сердечника.

Ключевые слова: дифференциальный трансформаторный датчик, дифференциальная магнитная цепь, возбудимый элемент, обмотка, экран, ферромагнитный сердечник, магнитная цепь простой структуры; цепи с рассеянными параметрами; магнитодвижущая сила; магнитное сопротивление; магнитная ёмкость, продольные и поперечные обмотки, магнитный поток; магнитное напряжение; линейное распределение.

При получении данных о сдвигах устройств на объектах, контролируемых технологическими процессами и системами автоматического управления производством, используется широкий спектр различных моделей, в частности дифференциальные трансформаторные датчики (ДТД) [1,2]. Сравнительный анализ основных характеристик ДТД показал, что они обладают относительно низкой чувствительностью в диапазоне измерений и функцией нелинейного преобразования [3,4]. Использование ДТД, имеющими такие недостатки в системах автоматического управления приводит к снижению показателей качества процесса управления.

С целью устранения вышеуказанных недостатков в Ташкентском государственном транспортном университете была разработана новая конструкция ДТД, измеряющая сдвиги (рис.1) [5]. В этом ДТД значения двух рабочих воздушных интервалов между длинными ферромагнитными стержнями, расположенными по краю и середине, выполнены таким образом, что они изменяются по длине цепи на основе следующих закономерностей, соответственно:

$$\delta_{x1} = \delta_{min} + \frac{1}{\mu h} (X_M + x)^2, \quad (1)$$

$$\delta_{x2} = \delta_{min} + \frac{1}{\mu h} (X_M - x)^2, \quad (2)$$

где μ – относительная магнитная проницаемость магнитного материала ферромагнитных стержней, соответствующие геометрические размеры магнитной цепи показаны на рисунке 1, а.

Хотя принцип работы нового ДТД не отличается от принципа работы его прототипа [3], в новом ДТД величины интервалов рабочего воздуха выбраны таким образом, что они преобразуются по длине магнитной цепи в соответствии с выражениями (1) и (2), при этом обе индуктивности в каждой обмотке возбуждения и измерительной обмотке преобразуются на основе линейной закономерности, когда преобразуется координата QE, а общая индуктивность в каждой обмотке возбуждения и измерительной обмотке остаётся не преобразованной по всему диапазону сдвига QE. В результате резонансный режим в цепи возбуждения сохраняется в любой координате QE (рис. 1, б), в то время как статическая характеристика ДТД представляется линейным.

В этой статье мы рассмотрим математические модели ДТД с магнитными цепями простой структуры и различными элементами возбуждения (обмотка, экран и ферромагнитный сердечник), измеряющие сдвиги, на примере новой разработанной магнитной системы ДТД (рис. 1, а) [5]. При этом воспользуемся методом “разбивки магнитных цепей на определенные части”, разработанным профессором М.Ф.Зариповым. Данный метод является наиболее удобным для расчета магнитных цепей с рассеянными параметрами, имеющими возбудимый элемент [3,6].

Чтобы несколько упростить расчеты, вводим следующие ограничения, которые общеприняты при теоретическом исследовании этой серии цепей [7, 8]: 1) магнитная цепь линейна, то есть цепь работает на прямолинейной части основной кривой намагничивания ферромагнитного материала; 2) не будем учитывать в расчетах рассеянные магнитные потоки; 3) также не будем учитывать продольные размеры кумулятивно расположенных обмоток. Хотя эти ограничения существенно не влияют на точность расчетов, но значительно

упрощают анализ цепей.

Для исследуемой ДМЦ целесообразно определить начало координаты со среднего сечения цепи [9]. Для этого случая берутся следующие значения $x_1 = X_M + x$ и $x_2 = X_M - x$.

Рис. 1. ДТД с высокой чувствительностью для измерения сдвигов: а – конструктивная схема; б – индуктивность обмоток и схема подключения конденсатора: 1,2,3 – длинные ферромагнитные стержни; 4,5 – ферромагнитные соединители; 6,7 и 8,9 – возбуждающая и

измерительная
 обмотки,
 соответственно; 10
 – возбуждимый
 элемент (обмотка,
 экран, сердечник);
 11 – конденсатор.

Если учесть, что $C_{\mu\text{п}x_1=0} = C_{\mu\text{п}x_2=0} = \mu_0 b / \delta_{\text{min}}$, $Z_{\mu\text{п}} = 1 / \mu \mu_0 b h$, и $Z_{\mu\text{т}} = \delta_{\text{max}} / \mu \mu_0 b h$, то (1.11) принимает следующий вид:

$$C_{\mu\text{п}x_1} = \mu_0 b / \delta_{x_1},$$

(3)

$$C_{\mu\text{п}x_2} = \mu_0 b / \delta_{x_2},$$

(4)

где $Z_{\mu\text{п}}$, $C_{\mu\text{п}x_1}$, $C_{\mu\text{п}x_2}$ – погонные (сравнительные) значения магнитных сопротивлений длинных ферромагнитных стержней и магнитных ёмкостей рабочих воздушных зазоров (интервалов) между двумя соседними стержнями, соответствующие единице длины стержней; $Z_{\mu\text{т}}$ – магнитное сопротивление ферромагнитных соединителей; $\delta_{x_1} = \delta_{\text{min}} + 1 / \mu h (X_{\text{м}} + x)^2$ и $\delta_{x_2} = \delta_{\text{min}} + 1 / \mu h (X_{\text{м}} - x)^2$.

Как видно из приведенных выше выражений, значения δ_{x_1} и δ_{x_2} зависят от значений геометрических размеров магнитной цепи ($X_{\text{м}}$, h и δ_{min}) и магнитного параметра (μ). Например, в экспериментальной копии, нового изготовленного ДТД значения равны $X_{\text{м}} = 0,05$ м; $h = 0,005$ м; $\delta_{\text{min}} = 0,01$ м и $\mu = 1000$, при этом значение μ остаётся неизменным в диапазоне индукции $0 \div 0,8$ Т для электротехнического стального материала марки 1512 [10]. Для вышеуказанных значений:

$$\delta_{x_1} = 0,01 + 0,2(0,05 + x)^2, \quad (5)$$

$$\delta_{x_2} = 0,01 + 0,2(0,05 - x)^2. \quad (6)$$

При изменении (преобразовании) координаты вдоль магнитной цепи в диапазоне $-0,05 \leq x \leq 0,05$, значения воздушных интервалов δ_{x_1} и

δ_{x2} изменяются в диапазоне $0,01 \leq \delta_{x1} \leq 0,012$ ва $0,012 \leq \delta_{x2} \leq 0,01$, соответственно, а точнее преобразуются как $\Delta\delta_{xmax} = \delta_{xmax} - \delta_{min} = 0,002 \text{ м} = 2 \text{ мм}$, т.е. δ_{min} меняется на 20%.

1. ДТД с возбудимым элементом, выполненный в виде кумулятивной (собранный) обмотки (рис. 2). В этом случае ДТД не имеет измерительных обмоток, расположенных на ферромагнитных соединителях, которые соединяют краевые части длинных ферромагнитных стержней.

Рис. 2.

Конструктивная
схема ДТД,
возбудимый
элемент
которого
состоит из
кумулятивной
обмотки

Для данной магнитной цепи магнитные потоки в соответствующих стержнях соответственно записываются как [5,11]:

$$Q_{\mu x1} = F_p C_{\mu\text{п}0} (X_M + x) / \Delta_1. \quad (7);$$

$$Q_{\mu x2} = F_p C_{\mu\text{п}0} (X_M - x) / \Delta_1. \quad (8)$$

Индуктивность обмоток возбуждения исследуемых ДТД определяется в виде следующих выражений:

$$L_{1\text{к}}^{\text{Ю}} = w_1 Q_{\mu x1=X_M} / I_1 = L_{1\text{к}}^{\text{П}} = w_1 Q_{\mu x2=-X_M} / I_1 = w_1^2 2C_{\mu\text{п}0} X_M / \Delta_1 = \text{const}. \quad (9)$$

Взаимоиндуктивность между обмотками возбуждения и измерительными обмотками соответственно определяется следующим образом:

$$M_{12}^{\text{Ю}} = w_2 Q_{\mu x1=X_M+x} / I_1 = w_1 w_2 C_{\mu\text{п}0} (X_M + x) / \Delta_1, \quad (10)$$

$$M_{12}^{\Pi} = w_2 Q_{\mu x_1 = X_M - x} / I_1 = w_1 w_2 C_{\mu \Pi 0} (X_M - x) / \Delta_1. \quad (11)$$

ЭДС самоиндукции, формирующаяся в обмотках возбуждения ДТД, размещенных в неподвижном и собранном виде, определяется следующим образом:

$$\dot{E}_1 = \dot{E}_{11} + \dot{E}_{12} = -j\omega w_1 \dot{Q}_{\mu x_1} - j\omega w_1 \dot{Q}_{\mu x_2} = -j\omega w_1^2 \dot{I}_1 C_{\mu \Pi 0} 4X_M / \Delta_1 = const. \quad (12)$$

ЭДС взаимоиנדукции, образующаяся в измерительной обмотке из-за взаимоиנדукции между обмотками возбуждения ДТД, размещенных в неподвижном и собранном виде и возбудимой измерительной обмоткой, определяется следующим образом:

$$\dot{E}_2 = \dot{E}_{21} - \dot{E}_{22} = -j\omega w_2 \dot{Q}_{\mu x_1} - j\omega w_2 \dot{Q}_{\mu x_2} = -j\omega 2w_1 w_2 \dot{I}_1 C_{\mu \Pi 0} x / \Delta_1. \quad (13)$$

Анализ математических моделей (7)-(13), сформированных для ДТД простой структуры, выполненный в виде обмотки, возбудимая часть которого расположена кумулятивно, а также имеющий магнитную цепь с рассеянными параметрами и предназначенный для измерения сдвигов, показывает, что поскольку погонное значение магнитных ёмкостей между длинными ферромагнитными стержнями преобразуется в виде функций (3) и (4) вдоль магнитной цепи, индуктивность обмоток возбуждения, размещенных в данных стержнях в неподвижном и кумулятивном виде, а также ЭДС самоиндукции, образующая рабочие магнитные потоки в противоположно соединенных неподвижных обмотках не будет зависеть от координаты возбудимого элемента (обмотки) и их значения остаются неизменными по всему диапазону измерения ДТД, а рабочие магнитные потоки, взаимоиנדуктивность между обмотками возбуждения и возбудимой измерительной обмоткой, выходная ЭДС датчика преобразуются на основе абсолютной линейной закономерности в пределах, принятых при расчете данных магнитных цепей.

Как видно из выражения (9), индуктивность обмоток возбуждения не меняет своего значения даже при любом значении координаты возбудимой обмотки. Из этого следует, что условие резонанса $(L_{1p}^B + L_{1p}^H) \cdot C = const$,

сформированное в первичной электрической цепи ДТД, сохраняется во всем диапазоне измерений датчика, что приводит к более высокой и постоянной чувствительности.

2. ДТД с возбудимым элементом, выполненный в виде электромагнитного экрана (рис. 3). При расчете этой ДМЦ принимаем электромагнитный экран за идеальный, то есть его магнитное сопротивление на пути переменного магнитного потока бесконечно велико $R_{эм} \rightarrow \infty$ (электрическое сопротивление медного кольца, окружающего средний ферромагнитный стержень, равно нулю). Теоретические и экспериментальные исследования в [12], проведенные при переменном токе промышленной частоты, показывают, что магнитное сопротивление электромагнитного экрана из меди, равного бесконечно большому значению не должно превышать $(2 \div 4) \%$ погрешности, возникающей при расчетах.

Рис. 3.
Конструктивная
схема ДТД,
возбудимый
элемент
которого состоит
из
электромагнитно
го экрана

При расчете данной ДМЦ, т.е. при формировании выражений магнитных потоков и магнитных напряжений, создаваемых в цепи целесообразно определить начало координаты с экрана [3,8].

При формировании выражений магнитного потока и магнитного напряжения, генерируемых в цепи от источника МДС только в верхней части исследуемой ДМЦ, используем следующие уравнения [11]:

$$U_{\mu x_3} = Z_{\mu\pi} A_1 x_3^2 + A_2 x_3 + A_3. (14)$$

$$C_{\mu\pi x_3} = A_1 / (Z_{\mu\pi} A_1 x_3^2 + A_2 x_3 + A_3). (15)$$

Значение магнитного потока $Q_{\mu x_3}$ определяется как:

$$Q_{\mu x_3} = U'_{\mu x_3} / 2Z_{\mu\pi} = A_1 x_3 + A_2. (16)$$

При нахождении значений постоянных интегрирования A_1 , A_2 и A_3 используем следующие предельные условия, которые подходят для исследуемой магнитной цепи:

$$Q_{\mu x_3=0} = A_2 = 0; U_{\mu x_3=X_M-x} = F_p - Q_{\mu x_3=X_M-x} \cdot Z_{\mu 0}; C_{\mu\pi x_3=0} = C_{\mu\pi x_1} = A_1 / A_3. (17)$$

Находим A_1 , A_2 и A_3 из (17), подставляя их в (14)-(16), формируем конечные выражения:

$$U_{\mu x_3} = \frac{F_p(Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi x_3} x_3^2 + 1)}{1 + Z_{\mu 0} C_{\mu\pi x_1} X_M + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi x_1} X_M^2}. (18)$$

$$C_{\mu\pi x_3} = \frac{C_{\mu\pi x_3=0}}{1 + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi x_3=0} x_3^2} = \frac{C_{\mu\pi 0}}{1 + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi 0} (x_1^2 + x_3^2)}. (19)$$

$$Q_{\mu x_3} = \frac{1}{2Z_{\mu\pi}} U'_{\mu x_3} = \frac{F_p C_{\mu\pi 0} (X_M - x)}{1 + Z_{\mu 0} C_{\mu\pi 0} X_M + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi 0} [X_M^2 + (X_M + x)^2]}, (20)$$

где $C_{\mu\pi x_3=0} = C_{\mu\pi x_1} = C_{\mu\pi 0} / (1 + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi 0} x_1^2)$; $x_1 = X_M + x$.

Выражения магнитного потока и магнитного напряжения, генерируемых в цепи от источника МДС в нижней части исследуемой ДМЦ определяются в вышеизложенном порядке. Поэтому ограничимся приведением их конечных выражений:

$$U_{\mu x_4} = \frac{F_p(Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi x_4} x_4^2 + 1)}{1 + Z_{\mu 0} C_{\mu\pi x_2} X_M + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi x_2} X_M^2}. (21)$$

$$C_{\mu\pi x_4} = \frac{C_{\mu\pi x_4=0}}{1 + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi x_4=0} x_4^2} = \frac{C_{\mu\pi 0}}{1 + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi 0} (x_2^2 + x_4^2)}. (22)$$

$$Q_{\mu x_4} = \frac{1}{2Z_{\mu\pi}} U'_{\mu x_4} = \frac{F_p C_{\mu\pi x_1} x_4}{1 + Z_{\mu 0} C_{\mu\pi x_1} X_M + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi x_1} X_M^2} = \frac{F_p C_{\mu\pi 0} (X_M + x)}{1 + Z_{\mu 0} C_{\mu\pi 0} X_M + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi 0} [X_M^2 + (X_M - x)^2]}, (23)$$

где $C_{\mu\pi x_4=0} = C_{\mu\pi x_2} = C_{\mu\pi 0} / (1 + Z_{\mu\pi} C_{\mu\pi 0} x_2^2)$; $x_2 = X_M - x$.

Индуктивности обмоток возбуждения исследуемых ДТД, а также

взаимоиндуктивности между возбуждающими и измерительными обмотками определяются следующим образом, соответственно:

$$L_{1кx}^B = \frac{w_1 Q_{\mu x3}}{I_1} = w_1^2 \frac{C_{\mu по}(X_M - x)}{1 + Z_{\mu 0} C_{\mu по} X_M + Z_{\mu п} C_{\mu по} [X_M^2 + (X_M + x)^2]}, \quad (24)$$

$$L_{1кx}^H = \frac{w_1 Q_{\mu x4}}{I_1} = w_1^2 \frac{C_{\mu по}(X_M + x)}{1 + Z_{\mu 0} C_{\mu по} X_M + Z_{\mu п} C_{\mu по} [X_M^2 + (X_M - x)^2]}, \quad (25)$$

$$M_{12x}^B = \frac{w_2 Q_{\mu x3}}{I_1} = w_1 w_2 \frac{C_{\mu по}(X_M - x)}{1 + Z_{\mu 0} C_{\mu по} X_M + Z_{\mu п} C_{\mu по} [X_M^2 + (X_M + x)^2]}, \quad (26)$$

$$M_{12x}^H = \frac{w_2 Q_{\mu x4}}{I_1} = w_1 w_2 \frac{C_{\mu по}(X_M + x)}{1 + Z_{\mu 0} C_{\mu по} X_M + Z_{\mu п} C_{\mu по} [X_M^2 + (X_M - x)^2]}. \quad (27)$$

Самоиндукция ЭДС, образующаяся в обмотках возбуждения ДТД и взаимная индукция ЭДС в измерительных обмотках находятся следующим образом, соответственно:

$$\dot{E}_1 = -j\omega w_1 (\dot{Q}_{\mu x3=X_M-x} - \dot{Q}_{\mu x4=X_M+x}), \quad (28) \quad \dot{E}_2 = -j\omega w_2 (\dot{Q}_{\mu x3=X_M-x} + \dot{Q}_{\mu x4=X_M+x}). \quad (29)$$

Анализ сформированных функций (20), (23) (24) и (25) показывает, что в новом ДТД, возбудимый элемент которого выполнен в виде электромагнитного экрана, рабочие магнитные потоки считаются нелинейной функцией координаты экрана, в то время как общая индуктивность обмоток возбуждения меняет свое значение во всём диапазоне измерений в зависимости от координаты экрана. При этом наблюдаются отклонения от резонансного режима в резонансно настроенной первичной цепи ДТД в зависимости от координаты экрана.

3. ДТД с возбудимым элементом, выполненный в виде ферромагнитного сердечника (рис.4). В этом случае, если расстояние между двумя соседними длинными ферромагнитными стержнями δ_x намного больше общего расстояния между стержнями и возбудимым ферромагнитным сердечником, расположенным между этими стержнями $\Delta_{x.об.}$, например, $\delta_x > 10\Delta_{x.об.}$, то можно пренебречь магнитными потоками, которые объединяются через воздушный зазор δ_x , расположенный справа и слева от возбудимого ферромагнитного сердечника при срочных инженерных расчетах [4].

Если принять во внимание принятое выше ограничение, то для рабочего магнитного потока в верхней половине исследуемой ДМЦ можно записать следующее выражение:

$$Q_{\mu x_1} = F_p / Z_{\mu \Sigma x_1} = F_p / (Z_{\mu 0} + 2Z_{\mu \Pi} x_1 + Z_{\mu \text{дил.}} + Z_{\mu \Delta x_1}), \quad (30)$$

Рис. 4.
Конструктивная
схема ДТД,
возбудимый
элемент
которого
состоит из
ферромагнитног
о сердечника

где $Z_{\mu 0} = \delta_{max} / \mu \mu_0 b h$ - магнитное сопротивление части магнитной цепи, где расположена обмотка возбуждения; $Z_{\mu \Pi} = 1 / \mu \mu_0 b h$ - погонное значение магнитных сопротивлений длинных ферромагнитных стержней на единицу длины цепи; $Z_{\mu \text{дил.}} = \frac{h_{\text{вз.}}}{\mu \mu_0 b_{\text{вз.}} l_{\text{вз.}}}$ $Z_{\mu \Delta x_1} = \frac{\Delta x_1}{\mu_0 b_{\text{дил.}} l_{\text{дил.}}}$ - магнитное сопротивление интервала Δx между длинными ферромагнитными стержнями и возбудимым ферромагнитным сердечником. В расчетах принимается как $b = b_{\text{дил.}}$.

Анализ уравнения (30) показывает, что для выполнения условия $Q_{\mu x_1} = const$ при любом значении координаты x_1 необходимо выполнить следующее условие:

$$Z_{\mu \Sigma x_1} = const \quad \text{или} \quad (Z_{\mu \Sigma})' = 0. \quad (31)$$

Из последнего условия создаём следующее равенство:

$$(\Delta x_1)' = l_{\text{дил.}} / \mu h \quad (32)$$

Интегрируя равенство (32), получаем следующее выражение:

$$\Delta x_1 = [l_{\text{дил.}} / (\mu h)] x_1 + A. \quad (33)$$

Постоянную интегрирования A находим из предельного условия $\Delta_{x_1=0} = \Delta_0$, в результате она будет равна $A = \Delta_0$.

Подставляя $A = \Delta_0$ в равенство (33), получаем следующее выражение:

$$\Delta_{x_1} = \Delta_0 + [l_{\text{дил.}}/(\mu h)]x_1. \quad (34)$$

Подставляя выражение (34) в (30), получаем следующее выражение для рабочего магнитного потока:

$$Q_{\mu x_1} = \frac{F_p}{Z_{\mu\Sigma}} = \frac{F_p}{\frac{\delta_{\text{max}}}{\mu\mu_0bh} + \frac{2X_M}{\mu\mu_0bh} + \frac{\Delta_0}{\mu_0bl_{\text{ыз.}}}} = \text{const}. \quad (35)$$

Анализ полученных выражений (34) и (35) показывает, что если значение x_1 промежуточного расстояния Δ_x между двумя длинными ферромагнитными стержнями и расположенным между ними возбуждаемым ферромагнитным сердечником линейно увеличивается на основе (34) от конца магнитной цепи, являющейся началом координаты, то значение рабочего магнитного потока в длинных ферромагнитных стержнях не будет зависеть от значения координаты возбуждаемого ферромагнитного сердечника x_1 в рамках принятых ограничений.

Индуктивность обмотки возбуждения в верхней половине исследуемого ДТД и взаимоиндуктивность между этой обмоткой и измерительной обмоткой, равномерно и рессеянно намотанной на длинный ферромагнитный стержень, определяются с использованием следующих выражений:

$$L_{1p}^B = w_1^2/Z_{\mu\Sigma} = \text{const}. \quad (36)$$

$$M_{12}^B = w_1w_{2H}(X_M - x)/Z_{\mu\Sigma}, \quad (37)$$

Выходной сигнал верхней половины ТД, т.е. взаимоиндукция ЭДС между кумулятивно расположенной обмоткой возбуждения и измерительной обмоткой, равномерно и рессеянно намотанной на длинный ферромагнитный стержень, определяется следующим выражением, принимая во внимание, что $x_1 = X_M - x$:

$$\dot{E}_{21} = -j\omega w_{2H}(X_M - x)\dot{Q}_{\mu x}, \quad (38)$$

где $w_{2п}$ – погонное значение, соответствующее единице длины магнитной цепи равномерно и рассеянно намотанной измерительной обмотки.

Для нижней половины исследуемого ДТД выражения индуктивности, взаимоиנדуктивности и выходного сигнала обмотки возбуждения получаются в том же порядке, что и описано выше. Поэтому ограничимся приведением их окончательных выражений:

$$L_{1к}^H = w_1^2 / Z_{\mu\Sigma} = const.$$

(39)

$$M_{12}^H =$$

$$w_1 w_{2н} (X_M + x) / Z_{\mu\Sigma},$$

(40)

$$\dot{E}_{22} = -j\omega w_{2н} (X_M + x) \dot{Q}_{\mu x}. \quad (41)$$

Общая индуктивность обмоток возбуждения и взаимоиנדуктивность между ними и измерительной обмоткой определяется следующими выражениями:

$$L_{1р} = 2w_1^2 / Z_{\mu\Sigma} = const.$$

(42)

$$M_{12} = 2w_1 w_{2н} X_M / Z_{\mu\Sigma},$$

(43)

Результирующее значение выходного сигнала ДТД, возбудимая часть которого состоит из ферромагнитного сердечника, определяется на основе следующего выражения:

$$\dot{E}_2 = \dot{E}_{22} - \dot{E}_{21} = -j\omega w_{2н} \dot{Q}_{\mu x} 2x. \quad (44)$$

Как видно из выражений (35)-(44), магнитные потоки, индуктивность обмотки возбуждения и взаимоиנדуктивность ДТД, в котором значение x_1 промежуточного расстояния Δ_x между двумя длинными ферромагнитными стержнями и расположенным между ними возбуждаемым ферромагнитным сердечником линейно увеличивается на основе (34) от конца магнитной цепи, являющейся началом координаты не зависит от значения координаты возбудимого ферромагнитного сердечника в рамках принятых ограничений, а результирующее значение выходного сигнала является линейной функцией координаты ферромагнитного сердечника.

Таким образом, анализ полученных математических моделей ДТД с различными возбудимыми элементами и магнитными цепями простой структуры, измеряющими сдвиги, показывает, что поскольку погонное значение магнитных ёмкостей между длинными ферромагнитными стержнями преобразуется в виде функций (3) и (4) вдоль магнитной цепи, индуктивность обмоток возбуждения, размещенных в данных стержнях в неподвижном и кумулятивном виде, а также ЭДС самоиндукции, образующая рабочие магнитные потоки в противоположно соединенных неподвижных обмотках не будет зависеть от координаты возбудимого элемента (обмотки) и их значения остаются неизменными по всему диапазону измерения ДТД, а рабочие магнитные потоки, взаимоиндуктивность между обмотками возбуждения и возбудимой измерительной обмоткой, выходная ЭДС датчика преобразуются на основе абсолютной линейной закономерности в пределах, принятых при расчете данных магнитных цепей.

В ДТД, возбудимый элемент которых выполнен в виде электромагнитного экрана, рабочие магнитные потоки считаются нелинейной функцией координаты экрана, в то время как общая индуктивность обмоток возбуждения меняет свое значение во всём диапазоне измерений в зависимости от координаты экрана, а также если расстояние между двумя соседними длинными ферромагнитными стержнями δ_x намного больше общего расстояния между стержнями и возбудимым ферромагнитным сердечником, расположенным между этими стержнями $\Delta_{x.об.}$ и Δ_x линейно увеличивается с конца магнитной цепи, то рабочие магнитные потоки, индуктивность обмотки возбуждения и взаимоиндуктивность не будут зависеть от значения координаты возбудимого ферромагнитного сердечника в пределах, принятых при расчете магнитной цепи, а результирующее значение выходного сигнала является линейной функцией координаты ферромагнитного сердечника.

Из представленных выше выводов следует, что индуктивность обмотки

возбуждения не зависит от координаты возбудимого элемента, а линейное распределение рабочих магнитных потоков по длине магнитной цепи и малая масса возбудимого элемента обеспечивается с помощью ДТД простой структуры с возбудимым элементом, выполненным в виде кумулятивной измерительной обмотки.

Литература:

1. Агейкин Д.И., Костина Е.Н., Кузнецова Н.Н. Датчики контроля и регулирования: справочные материалы / 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Машиностроение, 1965. — 928 с.

2. Юсупбеков Н.Р., Игамбердиев Х.З., Маликов А.В. Основы автоматизации технологических процессов: Учебное пособие для высшего и среднего специального образования. В 2-х ч. – Ташкент: ТГТУ, 2007. ч.1, 2. – 152 с., 173 с.

3. Зарипов М.Ф. Преобразователи с распределенными параметрами для автоматики и информационно-измерительной техники. Москва, Энергия, 1969, 177с.

4. Федотов А.В. Теория и расчет индуктивных датчиков перемещений для систем автоматического контроля: монография /. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. – 176 с.

5. Патент РУз (UZ) № IAP 07234. Трансформаторный датчик больших линейных перемещений повышенной чувствительности / Амиров С.Ф., Шарапов Ш.А., Суллийев А.Х., Болтаев О.Т., Каримов И А.//Официальный вестник – 2022. - №4.

6. Амиров С.Ф., Суллийев А.Х., Балгаев Н.Е. Краткий обзор методов расчета магнитных цепей с распределенными параметрами// Журнал ТашГТУ «Проблемы энерго– и ресурсосбережения» – Ташкент, 2010.– №1/2 – С. 195-202.

7. Конюхов Н.Е., Медников Ф.М., Нечаевский М.Л. Электромагнитные датчики механических величин. – Москва: Машиностроение, 1987. – 256 с.

8. Абдуллаев Я.Р. Теория магнитных систем с электромагнитными экранами. Москва, «Наука», 2002, 288 с.

9. Зарипов М.Ф., Ураксеев М.А. Расчет электромеханических счетно-решающих преобразователей. Москва, «Наука», 1976. – 103 с.

10. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи: Учебное пособие. 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 2009. – 592 с.

11. Амиров С.Ф., Шарапов Ш.А. Исследование электромагнитных цепей трансформаторных датчиков больших линейных перемещений повышенной чувствительности // Кимёвий технология. Назорат ва бошқарув. – Тошкент, 2023. – №6. – С.50-54.

12. Буль О.Б. Методы расчета магнитных цепей электрических аппаратов. Магнитные цепи, поля и программа FEEM - Москва: АСАДЕМ А, 2005.-337 с.

